

ЕР ОСТИ СУВЛАРИ МОНИТОРИНГ ТИЗИМИНИ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

^{1,2}И.Х. Хабибуллаев, ²Ў.Б. Мардиев

¹Тошкент гуманитар фанлар университети, Тошкент, Ўзбекистон

²Геология фанлари университети “ГИДРОИНГЕО институти” ДМ, Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192561>

Аннотация. Мақолада мавжуд ер ости сувлари мониторинг тизимини геоахборот технологиялари ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда такомиллаштириш натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: ер ости сувлари, мониторинг тизими, такомиллаштириш, ахборот-коммуникация технологиялари, геоахборот технологиялари, қурилма, маълумотлар базаси, дастурий таъминот.

Аннотация. В статье представлены результаты совершенствования существующей системы мониторинга подземных вод с использованием геоинформационных технологий и современных информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: подземные воды, система мониторинга, совершенствование, информационно-коммуникационные технологии, геоинформационные технологии, устройство, база данных, программное обеспечение.

Кириш

Ер ости сувларини доимий мониторинг қилиш ичимлик суви таъминотида хавфсизлик шароитларини таъминлаш учун самарали ёндашув ҳисобланади. Ер ости сувларининг гидрорежим параметрларини доимий мониторинг қилишга асосланган интеграциялашган методологик ёндашувлар орқали ер ости сувларини муҳофаза қилиш тушунчаларини яхшилашга қаратилган. Шу сабабли ер ости сувларининг ҳолатини самарали мониторингини олиб боришда автоматлаштирилган ўлчов технологияларини қўллаш, автоматлаштирилган мониторинг (маълумотларни ўлчаш, узатиш, йиғиш ва таҳлил қилиш) тизимларини ишлаб чиқиш ва уларни замонавий телекоммуникация технологияларидан фойдаланилган ҳолда автоматик ишлашини таъминлашга доир масалалар долзарб бўлиб, муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ер ости сувлари мониторингида ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш асосида онлайн мониторинг тизимининг алгоритмларини, дастурий таъминотини ишлаб чиқиш орқали мониторинг жараёнлари тезкорлигини ошириш, ер ости сувларининг сифат кўрсаткичлари ҳолатини баҳолашга имкон берувчи маълумотлар базасини шакллантириш, гидрогеологик объектлар ҳолатини акс эттирувчи маълумотларни таҳлил қилиш ҳамда олинган натижаларга асосланиб бошқарув қарорларини қабул қилишга қаратилган кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ер ости сувларидан оқилона фойдаланишни таъминлаш, ер ости сувларининг ҳолатини назорат қилиш, шунингдек, бошқарув қарорларини асослаш ва зарур маълумотларни олишнинг энг самарали усули – бу ер ости сувларининг мониторинг тизимини яратиш ва амалиётда қўллашдир [1].

Ер ости сувлари мониторинги учун муҳим ахборот манбаи сифатида ер ости сув ресурслари параметрларининг рақамли маълумотлар асосида тасвирланишини олиш мумкин. Ер ости сувлари мониторинг тизимининг мақсади - ер ости сувлари мониторинг жараёнларини ахборот билан таъминлаш, кимёвий таркибларида содир бўлиши мумкин бўлган салбий жараёнларнинг ривожланишини башорат қилиш, шунингдек табиий ва техноген омиллар таъсирида ер ости сувларининг сатҳи, ҳарорати, кимёвий таркибларининг вақт давомида табиий ўзгариш ҳолатлари устидан назорат қилишдан иборатдир [2].

Ер ости сувлари мониторинг тизимини юритишда ер ости сувлари сатҳини ўлчаш, кузатувларни узлуксиз равишда қайд этиш ишлари қўлда ёки автоматлаштирилган мониторинг қурилмалари ёрдамида амалга оширилиши мумкин. Ҳозирги кунда ер ости сувлари мониторинг тизимини юритишда кўпроқ автоматлаштирилган мониторинг қурилмалари, маълумотларни масофадан қабул қилувчи онлайн мониторинг тизимлари ва геоахборот технологиялари (ГАТ) қўлланилмоқда.

Материаллар ва усуллар. Ер ости сувлари мониторингида автоматлаштирилган мониторинг технологияларини қўллаш яъни ер ости сувларининг режим параметрларини ўлчовчи, масофадан мониторинг қурилмалари билан жиҳозлаш ҳамда ўлчов маълумотларини олиш, узатиш, қабул қилиш ва таҳлил қилишнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш зарур. Ер ости сувлари мониторинг тизимининг самарали усулларини ишлаб чиқиш ва географик маълумотларни интеграциялаш, автоматик режимда мониторинг имконини берувчи замонавий телекоммуникация ва ГАТдан фойдаланиш муҳим ҳисобланади [3], яъни:

✓ телекоммуникация технологияларининг имкониятларидан фойдаланиш орқали ер ости сувларининг дастлабки ўлчов маълумотларини олиш, узатиш ва сақлашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш;

✓ онлайн мониторинг тизими орқали маълумотлар базаси (МБ)дан фойдаланган ҳолда ер ости сувларининг режим параметрлари ҳолатини график кўринишларда визуал тасвирлаш ҳамда таҳлил қилишнинг самарали усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Замонавий ахборот-коммуникация ва ГАТ имкониятларидан фойдаланган ҳолда, масофавий ўлчов технологиялардан фойдаланиш ҳозирда кенг ривожланган. Ер ости сувлари мониторинг тўри тизимини яъни, ер ости сувларининг режим ҳолатини ўлчовчи, автоматлаштирилган мониторинг технологиялари билан жиҳозлаш зарурияти мониторинг усулларини ишлаб чиқиш билан бевосита боғлиқ.

Ушбу заруриятларни ҳисобга олган ҳолда ер ости сувларининг ҳолатини автоматик ўлчовчи мониторинг қурилмаларини ишлаб чиқишни амалга ошириш мақсадида “ГИДРОИНГЕО институти” Давлат муассасасида ер ости сувларининг сатҳи, ҳарорати ва электр ўтказувчанлигини автоматик ўлчовчи масофавий маълумот узатиш қурилмасининг тажриба-методик асосларини ишлаб чиқиш ишлари амалга оширилган. Натижада ер ости сувларининг режим параметрларини автоматик ўлчаш ҳамда ўлчов маълумотларини онлайн режимда масофадан узатиш имкониятларига эришилган [4].

Ер ости сувлари мониторинг тизимининг таркибий қисми ҳисобланган такомиллаштирилган мониторинг қурилмаси бошқарув элементи ва тузилишини ягона шаклга келтириш асосида ҳар томонлама интеграллашган ҳолатга келтирилган.

Гидрогеологик объектларда ер ости сувлари режим параметрларини тезкор аниқлаш, автоматлаштирилган мониторинг қурилмасининг ишлаш имкониятига боғлиқдир [5]. Ер ости сувларининг сатҳи, ҳарорати ва электр ўтказувчанлигини автоматик ўлчаш қурилмаси алоҳида қисмлардан иборат бўлиб, сенсорлар тўплами ва маълумотларни дастлабки ўлчаш, сақлаш ҳамда масофадан узатувчи блок қисмларидан иборат (1-расм).

1-расм. Мониторинг қурилмаси

Ушбу мониторинг қурилмаси орқали ер ости сувларининг режим параметрларини автоматик ўлчаш ҳамда масофадан маълумот узатиш имконияти йўлга қўйилди. Сенсорларнинг асосий вазифаси ер ости сувларининг режим параметрларини аниқлашдан иборат. Бошқарув блок қисми орқали сенсорлардан келадиган ўлчов маълумотларини қабул қилиш ва мониторинг марказига узатиш вазифалари амалга оширилади. Мониторинг қурилмасининг кузатув кудуқларига ўрнатиш ҳолати (2-расм) келтирилган.

Маълумотларни автоматик узатиш ва қабул қилиш жараёнларининг оқилона ташкил қилиниши кўп жиҳатдан маълумотларни қайта ишлаш самарадорлигини белгилайди.

2-расм. Мониторинг қурилмасининг ўрнатилган ҳолати

Ер ости сувлари мониторинг маълумотларини масофадан узатиш дастурий таъминотини ишлаб чиқишда қуйидаги асосий талаблар ҳисобга олинди:

- ✓ дастлабки ўлчов натижаларини ўз вақтида узатишни таъминлаш;
- ✓ ер ости сувларининг режим параметрлари тўғрисидаги маълумотларни узатиш ва қабул қилиш жараёнларини узлуксиз бажарилишини таъминлаш;
- ✓ ер ости сувлари мониторинг жараёнларини амалга оширишда замонавий техник воситалар, телекоммуникация технологияларига асосланган бўлиши.

Ер ости сувларининг режим маълумотларини узатиш, ўлчов сўровларини қабул қилиш ишлари асосан GSM/GPRS модеми орқали амалга оширилади. Модем ўз навбатида мониторинг марказидан юборилган буйруқларни симсиз алоқа каналлари орқали қабул қилиш ва ўлчов маълумотларини узатиш имкониятларини амалга оширади. Ушбу усулнинг ўзига хос хусусияти шундаки, ер ости сувлари мониторинг натижаларини яхшиланишга ва ишончилигига олиб келади [6]. Модемнинг сўров ва буйруқлар орқали дастлабки ўлчов маълумотларни қабул қилиш ва узатиш жараёнининг схемаси келтирилган (3-расм).

3-расм. Маълумотларни олиш ва узатиш жараёнининг схемаси

Мониторинг тизимининг GSM/GPRS модеми ушбу схема асосида ер ости сувларининг ўлчов маълумотларини мониторинг марказига узатиш ҳамда юборилган буйруқларни қабул қилиш имкониятларини амалга оширади.

Натижалар ва муҳокама. Ер ости сувларининг режим параметрларини ўлчаш учун сенсорларга марказий мониторинг бўлиmidан модем орқали сўровлар юборилади ва ўлчов маълумотлари онлайн мониторинг тизимига узатилади. Ушбу модем GSM/GPRS тармоғини қўллаб-қувватлайди ва маълумотларни интернет каналлари орқали тўғридан-тўғри мониторинг марказига юборади.

Мониторинг марказида гидрогеологик объектлардан узатилган маълумотларни қабул қилиш, маълумотлар базасига сақлаш ва фойдаланувчилар учун қулай шаклларда намоиш этиш ишлари амалга оширилади. Ушбу ишларни амалга ошириш натижасига кўра ер ости сувларининг мониторинг натижаларининг тезкорлигини ошириш мақсадида мониторинг қурилмасидан дастлабки ўлчов натижаларини олиш, сақлаш ҳамда узатишнинг дастурий таъминоти ишлаб чиқилди [7]. Ер ости сувлари мониторинги маълумотлари бевосита автоматлаштирилган мониторинг тизими интерфейси орқали

ҳосил қилинган яхлит МБда йиғилади. Ушбу автоматлаштирилган мониторинг тизимини амалга ошириш жараёни, объектлари, воситаларининг тузилиши ва таркибини кўрсатувчи МБнинг шаклланиш жараёни келтирилган (4-расм) [8].

4-расм. МБнинг шаклланиш жараёни

Ер ости сувларининг онлайн мониторинг тизими - бу стратегик ва тезкор қарорларни қабул қилишни қўллаб-қувватлашнинг замонавий юқори самарали воситаси бўлиб, ер ости сувлари параметрлари тўғрисидаги зарурий маълумотларни тезкор таъминлаш асосида фойдаланувчиларга таҳлил қилиш ва бошқарув қарорларини қабул қилиш учун яқиндан ёрдам беради [9]. Бу ўз навбатида, ер ости сувларининг ҳолат ўзгаришларини ўз вақтида аниқлаш, баҳолаш, салбий оқибатларнинг олдини олиш ва сифат кўрсаткичларини кузатиб бориш жараёнларини тезкор амалга оширишга имкон яратади.

Юқоридаги усулларни амалга ошириш мақсадида Чирчиқ ер ости сувлари кони худудида жойлашган 304-сонли кузутув қудуғида ер ости сувларининг режим ҳолатини аниқлаш имконини берувчи, ер ости сувлари параметрлари мониторинг тизимини ишлаб чиқишга йўналтирилган илмий ва амалий тадқиқот ишлари амалга оширилди. Амалга оширилган ишлар натижасида ер ости сувлари автоматлаштирилган мониторинг тизимининг дастурий таъминоти орқали кузутув қудуқларига ўрнатилган қурилмаларнинг ўлчов соғломаларини масофадан амалга ошириш, маълумотларни қабул қилиш, визуал таҳлил қилиш, сақлаш, график ҳолатда тақдим этиш ҳамда экспорт қилиш имкониятлари мавжуд.

Мониторинг тизимида кузутув қудуқларига ўрнатилган қурилмалардан олинган натижалар орқали қурилмаларнинг ишчи ҳолатини, ер ости сувларининг режим параметрларини кузатиш ҳамда қурилма соғломаларини ўзгартириш (ўлчаш вақти, юбориш вақти ва бошқалар) имкониятлари мавжуд. Ер ости сувларининг режим параметрлари маълумотларини олишнинг самарадорлигини ошириш мақсадида қуйидаги мониторинг тизимининг веб-интерфейс дастурий таъминоти яратилди (5-расм) [8, 10].

5-расм. Мониторинг тизимининг веб-интерфейси

Ушбу интерфейс орқали қурилмадан олинган ер ости сувлари режим маълумотлари жадвал шаклида келтирилган. Жадвалда қузатув қудуқлари номлари бўйича танланган объект маълумотларини (ер ости сувларининг сатҳи, ҳарорати, электр ўтказувчанлиги, минераллашув ҳолати, батареяка қувват манбаининг ҳолати ва автоматик ўлчовчи қурилманинг сигнал даражаси ва бошқалар) визуал кўриш имкониятилари таъминланган. Натижаларни визуал кўриш асосида фойдаланувчиларнинг маълумотларни юқори даражада қабул қилиш имкониятини таъминлайди.

Қузатув қудуқларига ўрнатилган қурилмаларнинг географик жойлашув манзилларини ГАТнинг имкониятларидан фойдаланган ҳолда фойдаланувчи томонидан интерфейсни бошқаруви ва навигацияни тартибга солган ҳолда гидрогеологик объектларни акс эттириши таъминланади, ҳамда зарур объектлар ҳақидаги тегишли маълумотларни олиш имконияти пайдо бўлади (6-расм).

6-расм. Қузатув қудуғининг географик жойлашуви

Дастурий таъминотда ҳар бир объект бўйича тўпланган жадвалли маълумотлар асосида (танланган вақт оралиғи бўйича) график кўринишларини намоиш қилиш каби модулларининг имкониятларидан фойдаланиш мумкин [11]. Натижаларнинг график кўринишларда намоён қилиниши ер ости сувларининг режим параметрларини тезкор таҳлил қилиш имконини яратади. МБда йиғилган ер ости сувларининг режим маълумотларини қуйидаги веб-интерфейс модулдан фойдаланиб, турли вақт оралиқлари бўйича график кўринишларда намоиш қилиш имкониятлари мавжуд (7-расм).

7-расм. Натижаларнинг график кўриниши

Ер ости сувлари автоматлаштирилган мониторинг тизимининг дастурий таъминоти юқорида келтирилган модуллар асосида белгиланган вазифаларни бажарилишини таъминлайди.

Хулоса

Ер ости сувлари мониторинг тизимининг самарадорлигини ошириш мақсадида телекоммуникация ва геоахборот технологияларининг интеграцияси асосида ер ости сувлари режим параметрларини автоматик ўлчаш қурилмасидан маълумотларни олиш, узатиш ҳамда МБни шакллантириш асосида гидрогеологик объектларнинг ҳолатини таҳлил қилиш ишларини амалга оширишга имкон яратилди.

Ер ости сувларининг режими параметрларини онлайн мониторинг тизими асосида ер ости сувларининг ҳолатини объектив тасвирлаш имконини берувчи ягона инструментал муҳитга асосланган веб-интерфейс дастурий таъминоти ишлаб чиқилди. Ер ости сувлари мониторинг тизими тезкор ахборот массивини яратиш натижасида маълумотларни аниқлик даражасини ошириш, вақт ва меҳнат ресурсларини қисқаришига, иқтисодий самарадорликка эришишга ҳамда фойдаланувчиларнинг ахборот билан таъминланганлик даражасини тубдан яхшилашга эришилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Боровский Б.В., Грабовников В.А. Достоверность гидрогеологических прогнозов при оценке эксплуатационных запасов подземных вод. Мифы и реальность // “Разведка и охрана недр”, №10, 2010., – С. 3-8.
2. Мардиев Ў.Б. Ер ости сувлари мониторингида геоахборот технологияларини қўллашнинг илмий асослари // Рақамли технологиялар: соҳаларда амалий жорий этишнинг ечимлари ва муаммолари. ТАТУ. 2021., - С. 189-190.
3. Мардиев Ў.Б. Ер ости сувлари мониторингини геоахборот технологиялари асосида баҳолаш // Замонавий гидрогеологик, муҳандис-геологик ва геоэкологик тадқиқотларнинг илмий ва инновацион жиҳатлари, Республика илмий-техникавий анжумани. 2022., - С. 93-97.
4. Хабибуллаев И.Х., Хушвақтов С.Х., Мирсоатов А.М., Мардиев Ў.Б. Ер ости сувлари мониторингини олиб боришни геоахборот технологиялари асосида такомиллаштириш масалалари // «Замонавий гидрогеологик, муҳандис-геологик ва геоэкологик тадқиқотларнинг илмий ва инновацион жиҳатлари», Республика илмий-техникавий анжумани 14.10.2022., С. 179-183.
5. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP // Санкт-Петербург, 2007., - 512 с.
6. Рахимов Т.Г., Бердиев А.А., Ибрагимов Д.Б., Улмасхужаев З.А. Синхронная обработка данных в многоканальной информационно-измерительной системе радиомониторинга // “Muhammad al-Xorazmiy avlodlari” ilmiy-amaliy va axborot tahliliy jurnali, № 1(7), 2019., С. 71-76.
7. Хабибуллаев И.Х., Хушвақтов С.Х., Мардиев Ў.Б. Ер ости сувлари мониторинг тизими ва уни геоахборот технологиялари асосида такомиллаштириш масалалари // ЎзМУ хабарлари журнали, №3/2, 2021., - С. 236-239.
8. Mardiyev U.B., Habibullayev I.H., Hushvaktov S.Kh. Improvement of the groundwater monitoring system in real time // International Journal of Geology, Earth & Environmental Sciences ISSN: 2277-2081. An Open Access, Online International Journal Available at 2023 Vol. 13, pp. 76-80.
9. Хабибуллаев И.Х., Хушвақтов С.Х., Мардиев Ў.Б. Ер ости сувлари мониторинги ахборот тизимини ахборот – коммуникация технологиялари асосида такомиллаштириш масалалари // Геология ва минерал ресурслар журнали, №2, 2022., - С. 60-63.
10. Мардиев Ў.Б., Бегалиев Н.С. Реал вақт режимда ер ости сувлари мониторингида маълумотларни олиш тизимини такомиллаштириш // Ер ҳақидаги фанларнинг долзарб муаммолари, Илмий конференция материаллари тўплами, ЎзМУ, Тошкент, 2023., – С. 155-159.
11. Хушвақтов С.Х., Мирсоатов А.М., Мардиев Ў.Б., Тўраев Б.Ш. Ер ости сувларининг параметрларини автоматик ўлчовчи қурилмаларнинг онлайн мониторинг веб сайти. Муаллифлик Гувоҳномаси, № DGU 22028, 08.02.2023.